

**SHO‘R STRESS SHAROITIDA G‘O‘ZA NAVLARINING MORFOLOGIK VA
BIOMASSA KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA FENOTIPIK
BARQARORLIGINI BAHOLASH**

**EVALUATION OF THE PHENOTYPIC STABILITY OF COTTON
VARIETIES UNDER SALINITY STRESS BASED ON MORPHOLOGICAL
AND BIOMASS INDICATORS.**

Kurbonov A.Y., Mamedova F.F.

*Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agritexnologiyalari ilmiy tadqiqot
institute*

G‘iyosova N.N.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Boboyev S. G‘.

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. *Tadqiqot g‘o‘za navlarining turli sho‘r stress darajalari (0–200 nm) ta’sirida morfologik va biomassa ko‘rsatkichlarini o‘rganishga bag‘ishlandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, sho‘r konsentratsiyasi ortishi bilan barcha namunalarda nav doirasida poya va ildiz uzunligi, shuningdek, o‘simlik massasi kamaydi. Nihol va S-8290 navlari nisbatan sho‘r stressiga barqaror fenotipik reaksiya va yuqori biomassa bilan ajralib turdi, N-62 va N-62 x S-6585 duragaylar esa sho‘r stressiga nisbatan sezgir ekanligini ko‘rsatdi. Variatsiya koeffitsienti va standart og‘ish tahlillari navlar o‘rtasida sezilarli farqlarni tasdiqladi, S-8290 eng barqaror, N-62 x S-6585 esa eng beqaror javob ko‘rsatdi. S-8290 navida tuzli sharoitida ildiz yaxshi rivojlanishini, Nihol x S-8290 duragayi esa sharoitga moslashuvchan, ammo beqaror javob berishini namoyon qildi. Umuman, olingan natijalar sho‘r stressiga nisbatan namunalarda orasidagi farqlar navga bog‘liqligini namoyon qildi va sho‘rga bardoshli navlarni tanlashda asos bo‘lib xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *G‘o‘za, Gossypium hirsutum L., sho‘r stressi, navlar, poya va ildiz uzunligi, biomassa, fenotipik barqarorlik.*

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Abstract. *The study was devoted to examining the morphological traits and biomass of cotton genotypes under different salinity stress levels (0–200 mM). The results indicated that with increasing salt concentration, stem and root length, as well as plant biomass, decreased across all samples within each genotype. The Nihol and S-8290 varieties exhibited relatively salt-tolerant phenotypic responses and higher biomass, whereas N-62 and N-62 × S-6585 hybrids were sensitive to salinity stress. Analyses of the coefficient of variation and standard deviation confirmed significant differences among genotypes, with S-8290 showing the most stable response and N-62 × S-6585 the most unstable. In S-8290, root development was well maintained under saline conditions, while the Nihol × S-8290 hybrid displayed adaptive but unstable responses. Overall, the results demonstrated that differences among samples in response to salinity stress are genotype-dependent and provide a basis for selecting salt-tolerant varieties.*

Keywords: *Cotton, *Gossypium hirsutum* L., salinity stress, genotypes, stem and root length, biomass, phenotypic stability.*

Kirish. Sho‘rlanish stressi qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini cheklovchi asosiy abiotik omillardan biri hisoblanadi. G‘o‘za (*Gossypium hirsutum* L.) nisbatan sho‘rga chidamli ekin sifatida baholansa-da, urug‘ unishi, nihollanish, gullash va kurtak hosil qilish davrlarida sho‘r muhitga nisbatan sezuvchanlik darajasi ortadi. Bunday sharoitlarda o‘simliklarning biomassa to‘plash qobiliyati pasayadi, bu esa yakuniy hosildorlik va tola sifatining kamayishiga olib keladi [4]. Sho‘rlanish stressining yuzaga kelishi tuproq eritmasida natriy (Na⁺) va xlor (Cl⁻) ionlarining ortishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘simliklarda osmotik bosimning kuchayishiga, suvni o‘zlashtirishning cheklanishiga hamda toksik ionlarning hujayralarda to‘planishiga sabab bo‘ladi. Natijada urug‘larning unib chiqish energiyasi va nihollarning dastlabki rivojlanishi sezilarli darajada susayadi [1].

Sho‘rlanish stressi g‘o‘za o‘simligining morfologik va fiziologik jarayonlariga kompleks ta‘sir ko‘rsatadi. Sho‘r sharoitda o‘simlik bo‘yi qisqaradi, ildiz tizimi rivojlanishi sustlashadi, barg maydoni indeksi kamayadi hamda o‘simlik biomassasi sezilarli darajada pasayadi. [5].

Sho‘rlanish sharoitida o‘simliklarda o‘shishning pasayishi hujayralarda suv muvozanatining buzilishi (osmotik stress) hamda ion zaharlanishi bilan bog‘liq. Tuz ionlarining ortiqcha to‘planishi metabolik jarayonlarning buzilishiga olib keladi va

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

hujayra bo‘linishi hamda cho‘zilish jarayonlarini susaytiradi [6]. Bunday sharoitda o‘simliklar energiyaning asosiy qismini himoya mexanizmlariga sarflaydi, nafas olish jarayonining faollashuvi esa o‘sish uchun zarur energiya va plastiklik moddalar yetishmasligiga olib keladi [3].

Sho‘rlanish sharoitida kuzatiladigan muhim morfologik belgilaridan biri barglarning kengayish jarayonining sekinlashishi hisoblanadi. Bu esa fotosintez yuzasining kamayishiga olib kelib, umumiy biomassa hosil bo‘lishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [8]. Tuz stressi o‘simlik rivojlanishiga asosan fotosintez jarayonining susayishi orqali ta’sir etadi. Sho‘r sharoitda xlorofill miqdorining kamayishi, xloroplast tuzilmasining buzilishi hamda fotosintez faolligining pasayishi kuzatiladi [7].

Tadqiqot uslublari. N-62 , Nihol, S-8290 , Nihol x S-8290, , N-62 x S6585 va namunalardan foydalanildi. Har bir namunadan sun’iy iqlim xonasida 3 qaytariq bilan o‘simliklar ekib chiqildi. G‘o‘zalar dastlabki 7 kun davomida oddiy suv bilan sug‘orildi , keyin esa 21 davomida tuzning nazorat 0 nm, 50 nm ,100 nm, 150 nm, 200 nm konsentratsiyasida sug‘orildi va morfologik kuzatuvlar olib borildi. Har bir namunalarda turli darajadagi stress sharoiti bo‘yicha natijalarni tahlil qilish uchun quyidagi **statistik tahlillar** amalga oshirildi: **o‘rtacha qiymat (M), standart og‘ish (SD) va variatsiya koeffitsienti (CV, %)** hisoblandi. Bu tahlil navlar orasidagi farqlarni va sho‘r stressiga nisbatan ularning javoblarini ilmiy asosda tavsiflash imkonini berdi [9].

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalari g‘o‘za navlarida turli sho‘r stress darajalari (0 nm NaCl,50 nm NaCl,100 nm NaCl,150 nm NaCl,200 nm NaCl nm) ta’sirida poya uzunligining sezilarli darajada o‘zgarishini ko‘rsatdi. Barcha o‘rganilgan navlarda sho‘r konsentratsiyasi ortishi bilan poya uzunligining kamayishi kuzatildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**1-rasm. *G.hirsutum* L. turiga mansub bo‘lgan navlarda sho‘rga bardoshlik
bo‘yicha morfologik ko‘rsatkichlari**

Eng yuqori poya uzunligi nazorat sharoitida (0 nm) qayd etildi. Xususan, Nihol navida maksimal qiymat 12,46 ga teng bo‘ldi, undan keyin N-62xS-6585 (12) va N-62 (11,4) navlari qayd etildi.

O‘rtacha qiymatlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, navlar orasida sezilarli farqlar mavjud. Eng yuqori o‘rtacha poya uzunligi Nihol navida (9,524) aniqlanib, undan keyin N-62 (8,6074) va S-8290 (8,552) navlari joylashdi. Eng past o‘rtacha qiymat esa NiholxS-8290 (7,03) va N-62xS-6585 (7,754) navlarida kuzatildi.

Standart og‘ish (SD) ko‘rsatkichlari navlar o‘rtasida farqlanishini ko‘rsatdi. Eng past SD NiholxS-8290 navida (1,10) aniqlanib, bu uning natijalari nisbatan barqaror ekanligini bildiradi. Aksincha, N-62 (2,75) va N-62xS-6585 (2,53) navlarida yuqori SD qiymatlari qayd etildi, bu esa ushbu navlarda o‘zgaruvchanlik yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Variatsiya koeffitsienti (CV, %) tahliliga ko‘ra, eng past qiymatlar S-8290 (14,87%) va NiholxS-8290 (15,65%) navlarida aniqlanib, ular nisbatan barqaror fenotipik javobga ega ekanligini ko‘rsatdi. Eng yuqori CV esa N-62xS-6585 (32,65%) va N-62 (31,99%) navlarida kuzatildi, bu esa ushbu navlarning sho‘r stressga nisbatan sezgirligini bildiradi.

Ildiz uzunligi bo‘yicha natijalari shuni ko‘rsatdiki, sho‘r stress (0–200 nm) ildiz uzunligiga navga xos tarzda turlicha ta’sir ko‘rsatgan. Xususan, N62 x S-6585 navida sho‘r konsentratsiyasi oshgani sari ildiz uzunligi muntazam kamayib, 6,5 dan 3,28

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

gacha tushgan. Bu uning sho‘r stressga sezgirlikini ko‘rsatadi. Aksincha, S8290 navi nisbatan barqaror natijalarni namoyon etdi (6,2–6,8 oralig‘ida), bu esa uning ildiz tizimi sho‘r sharoitda ham yaxshi rivojlanishini bildiradi. Nihol navida esa o‘rtacha darajada oshish kuzatilib, maksimal qiymat 100 nm da (6,87) qayd etildi.

Sho‘r stress (0–200 nm) ortishi bilan barcha navlarda o‘simlik massasi kamaygani kuzatildi. Eng yuqori o‘rtacha qiymat Nihol (0,9772) va S8290 (0,91) navlarida qayd etilib, ular nisbatan chidamli ekanligini ko‘rsatdi. N62 navida eng past o‘rtacha qiymat (0,7154) va eng yuqori variatsiya (CV=41,38%) aniqlanib, uning sezgirliги tasdiqlandi. Eng barqaror natija esa S8290 da (CV=17,69%) kuzatildi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, o‘rganilgan navlar orasida sho‘r stressga nisbatan eng barqaror va nisbatan chidamli javob S-8290 va Nihol navlarida kuzatildi. Xususan, S-8290 navi ildiz tizimining sho‘r sharoitda ham nisbatan yaxshi saqlanib qolishi bilan xarakterlandi. Nihol navida esa poya uzunligi va umumiy biomassa ko‘rsatkichlari yuqoriligi aniqlanib, uning sho‘r sharoitda o‘sishni nisbatan saqlab qola olishi tasdiqlandi. Shuningdek, N-62 va N-62×S-6585 navlari sho‘r stressga eng sezgir namunalar sifatida namoyon bo‘ldi. Nihol×S-8290 duragayi esa ayrim sho‘r muhitlarda moslashuvchan reaksiya ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uning javobi to‘liq barqaror emasligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari seleksiya ishlarida S-8290 va Nihol navlaridan sho‘rga chidamli manba sifatida foydalanish mumkinligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, sho‘r stressga chidamlilikni yanada chuqurroq baholash uchun kelgusida fiziologik, biokimyoviy va genetik ko‘rsatkichlar asosida ham kengroq tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dehnavi AR, Z. M. (2020). Effect of salinity on seed germination and seedling development of sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) genotypes. *Agronomy*, 859.
2. Elsayed Mansour, E. S.-S. (2020). Multidimensional Evaluation for Detecting Salt Tolerance of Bread Wheat Genotypes Under Actual Saline Field Growing Conditions. *Plants*.
3. Flowers TJ, Y. A. (1995). Breeding for salinity resistance in crop plants: Where next? *Aust J Plant Physiol*, 875–884.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

- 4.Hassan, N. E. (2024). Salinity stress in plants: Growth, photosynthesis and adaptation – A review. *GSC Advanced Research and Review*, 231–243.
- 5.Loka D. A., O. D. (2011). Water-deficit stress in cotton. *Stress Physiol. cotton*, 37-72.
- 6.Meloni DA, O. M. (2001). Contribution of proline and inorganic solutes to osmotic adjustment in cotton under salt stress. *J Plant Nutr*, 599–612.
- 7.Meng HB, J. S. (2011). Comparison between a tetraploid turnip and its diploid progenitor (*Brassica rapa* L.): the adaptation to salinity stress. . *ASC 10*, 363–375.
- 8.Parida AK, D. A. (2005). Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. *Ecotoxicol Environ Saf* , 324–349.
- 9.Удовенко, В. (1988). Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям. . *Методическое руководство*. – М, 85—97.